

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Докторант Ташкентского финансового института кафедры
«Электронная коммерция и цифровая экономика»

Мирзанова Н.М.

Аннотация Современные логистические информационные системы обладают достаточно большим набором функций, но чем больше требований предъявляется к интеграционным процессам, тем сложнее становятся модели и тем сложнее становится осуществлять интеграцию логистических операторов из-за сильных различий в применяемых технологиях логистического обеспечения.

Ключевые слова: информационные системы, интеллектуальные системы, интернет вещей, логистика, цепи поставок

На крупном предприятии достаточно сложно организовать оперативное изменение в текущей деятельности из-за сильных зависимостей от цепей «контрагент-контрагент». Так же сильно сказывается инертность собственного персонала, которая проявляется из-за человеческих особенностей и нежелания менять устоявшиеся подходы в организации собственной деятельности. Причем данная особенность присуща практически всем без исключения компаниям. Любые изменения в должностных обязанностях практически всегда с негативом воспринимаются персоналом из-за необходимости менять привычные для них уклады в привычных подходах к выполнению должностных обязанностей. В большинстве случаев такие изменения приводят к внутреннему саботажу и необходимости для руководства в принятии кардинальных кадровых перестановок.

Одним из способов повышения эффективности работы сотрудников в динамично изменяющейся бизнес-среде является недопущение повышения нагрузки на них и ограничения зоны ответственности, что возможно за счет применения специализированной информационной системы. Чем точнее сотрудник понимает свою зону ответственности, тем большая от него будет отдача, так как он в таком случае не будет брать на себя задачи, в которых он некомпетентен. Для более точного разграничения обязанностей сотрудников может применяться специализированная информационная система, которая будет ограничивать сотрудников использовать только те функции, на выполнение которых у сотрудника достаточно полномочий и компетенций. Глубокий анализ деятельности провайдеров, участников цепей поставок позволил выявить наиболее существенные факторы, которые оказывают значительное влияние на развитие цепей поставок в условиях становления цифровой экономики страны, а именно:

- Цифровизация бизнес-процессов в цепях поставок;
- Интеллектуальные информационные системы: о Транспортные; о Складские;
- Электронный документооборот (включая налоговую и бухгалтерскую отчетность);
- Беспилотный транспорт;
- Умные дороги (smart road);
- Коммуникация между автомобилями (Vehicle-to-Vehicle) и автомобилей с инфраструктурой (Vehicle-to-Infrastructure);
- Цифровые платформы с гарантированной целостностью данных транзакций (на основе блокчейн);
- Применение аналитических инструментов для осуществления предиктивной аналитики;
- Применение цифровых витрин;

- Применение распределенных реестров;
- Применение IoT (Internet of Things);
- Планирование цепей поставок в режиме онлайн;
- Применение 5PL для оказания полного комплекса логистических услуг на основе облачных технологий и цифровых платформ [3].

Современные информационные технологии и возможности глобальной сети Интернет нашли широкое применение не только среди бизнес-структур, но и в повседневной деятельности широкого круга физических лиц. С их помощью можно существенно сократить затраты на поиск необходимой информации, её оценки и проверки. Если два десятилетия назад поиск необходимой научной, технической или любой другой информации означал дополнительные затраты, то в условиях цифровизации необходимую информацию можно получить практически с любого пользовательского устройства (смартфон, планшетный или стационарный компьютер) за минимальный промежуток времени.

Однако, несмотря на столь неоспоримое преимущество для пользователя, у данной возможности есть и один существенный недостаток, а именно ценностная характеристика полученной информации таким способом, существенно снижается за счет того, что усилия по ее получению незначительны. В современных условиях на первое место выходят задачи по оценке достоверности информации, её объективного анализа и надёжности хранения. Для того чтобы интегрированная логистика получила новый импульс развития, необходимо использовать новейшие достижения в сфере информационных технологий, такие как блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей и т.д. В результате их эффективного применения логистические бизнес-процессы получают мощнейшую информационно-технологическую поддержку, обеспечив тем самым цифровую трансформацию логистики за счет формирования единого информационного пространства, объединяющего всех участников логистических

взаимоотношений. Применение «умных» технологий позволит реализовать массу недоступных ранее возможностей по управлению логистическими потоками [1]. По опубликованным аналитическим данным РУз, логистика входит в ТОП-5 самых «оцифрованных» отраслей как в Узбекистане, так и во всём мире [2]. Однако, достаточно часто речь идет вовсе не о цифровизации, а об автоматизации процессов, так как некоторые специалисты не до конца разобрались с терминологией и часто происходит подмена понятий, когда под цифровизацией понимают классическую автоматизацию бизнес-процессов, но с использованием современных технологий, включая блокчейн, искусственный интеллект и др. [3, 6]. Ведь к основным признакам цифровизации одновременно относятся: единое информационное пространство, датацентричный подход в управлении процессами, наличие цифровых двойников управляемых объектов [4], что в описываемых процессах «цифровизации» просматривается далеко не всегда. Применение информационных технологий является жизненно необходимым фактором развития при управлении цепями поставок и позволяет обеспечить экономический рост предприятия. Но быстрое их развитие способствует столь же быстрому устареванию, что вынуждает логистические компании постоянно следить за изменениями на рынке ИТ и постоянно инвестировать средства в новые технологические решения: информационные системы, платформы и даже экосистемы. Конечно, постоянно обновлять информационные системы в погоне за модой и новым функционалом – это очень дорогостоящее мероприятие, которое далеко не всегда позволяет получить реальные конкурентные преимущества. Но если на этапе стратегического планирования не предусмотреть важный функционал, который в настоящее время может показаться избыточным, то может случиться так, что в дальнейшем он окажется критически важным, как это произошло, например, с крупнейшей международной транспортно-логистической компанией «DHL», которая при внедрении TMS-системы посчитала, что картографический функционал с

оперативным отслеживанием параметрических данных, в том числе для мобильных приложений водителей-экспедиторов, ей на данный момент не нужен и на этапе внедрения отказалась от него. Но спустя несколько лет, когда значительно увеличился объем грузоперевозок, оказалось, что данный функционал является одним из критических факторов успеха при планировании маршрутов перевозок. В результате цена всего лишь одной стратегической ошибки оказалась очень высокой, исчисляемой не одним десятком миллионов рублей, и в настоящее время компания вынуждена тратить столь значительные средства на внедрение новой информационной системы. Применение единых управленческих принципов в интегрированной цепи поставок позволяет повысить эффективность всей цепи в целом, включая как самого клиента, так и его поставщиков, и потребителей. Интеграция логистических бизнес-процессов позволяет согласовывать деятельность всех подразделений – участников логистической цепи, сокращая производственный цикл и запасы, логистические издержки, повышая оборачиваемость запасов и оборотного капитала. Интегрированная цепь поставок может рассматриваться как единый механизм с обратной связью, позволяющей своевременно реагировать на любые конъюнктурные изменения рынка. Практически любая фирма – участник логистической интегрированной цепи поставок имеет двойственную природу, являясь одновременно для кого-то поставщиком, а для кого-то другого потребителем. Интеграция логистических бизнес-процессов позволяет более точно планировать ресурсы предприятия за счет системного подхода, при котором состояние исследуемого объекта рассматривается во взаимосвязи со всеми компонентами логистической цепи [4]. Одной из важнейших целей интегрированной логистики является сокращение логистических издержек. Для оптимизации бизнес-процессов, повышения точности прогнозирования и более конкретного планирования ресурсов используются специализированные логистические информационные системы, главной

особенностью которых является повышение производительности предприятия. Информационные технологии являются необходимым условием существования предприятия и давно уже не являются конкурентным преимуществом, а представляют собой виртуальную инфраструктуру, как бы «кровеносную систему» по которой циркулируют информационные потоки [3]. Практически любой вид деятельности современного предприятия основывается на применении информационных технологий, таких как коммуникации через сеть Интернет и применение мобильных технологий. Применение сети Интернет практически неотделимо от логистических бизнес процессов. Ни один глобальный маршрут не может быть спроектирован без применения сетевых технологий, современная торговля очень плотно использует Интернет-коммуникации.

Литература:

1. 2021 Data Breach Investigations Report [Электронный ресурс] // Verizon Business. – URL: <https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/> (accessed: 03.10.2021).
2. Авдеенко Т.В. Цифровизация экономики на основе совершенствования экспертных систем управления знаниями / Авдеенко Т.В., Алетдинова А.А. – 2017. – doi:10.18721/JE.10101.
3. Автономов, В.С. «Несвоевременные» мысли Йозефа Шумпетера. — В кн.: Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия: пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. В. С. Автономова. / В.С. Автономов. – Москва: Экономика, 1995.
4. АКИТ: российский eCommerce в первой половине 2020 года - Eреpper.ru | eCommerce хаб [Электронный ресурс] // e-repper. – 2020. – URL: [//e-repper.ru/news/akit-rossiyskiy-ecommerce-v-pervoy-polovine-2020-goda.html](https://e-repper.ru/news/akit-rossiyskiy-ecommerce-v-pervoy-polovine-2020-goda.html) (дата обращения: 07.11.2020).
5. Алимусаев, Г.М. Развитие логистически-ориентированного производственного бизнеса [Электронный ресурс] / Г.М. Алимусаев, Н.Н. Семенов, А.С. Элларян // Риск: Ресурсы, Информация, Снабжение,

- Конкуренция. – 2019. – № 3 – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41194496>
(дата обращения: 06.10.2021).
6. Альбеков, А.У. Посткризисное развитие мировой экономики: вектор и модель восстановительного роста [Текст] / А.У. Альбеков, С.Н. Резников. – 2011. – № Прошедший экономический кризис и тенденции будущего развития: материалы 7-й Международной научно-практической конференции ассоциации экономических университетов Южной и Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU).-Ростов-на-Дону – С. 194–200.
 7. Альбеков, А.У. Логистика: Среднее профессиональное образование / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин. – Москва: Издательский Центр РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 403 с.
 8. Альбуз, Д. Глобальные тренды развития логистики // Логистика и бизнес: проблемы организации и развития. / Д. Альбуз. – 2017. – С. 9–12.